

**LIVES COMO FERRAMENTAS INTEGRADORAS DE ENSINO E
EXTENSÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM CIÊNCIAS
AGRÁRIAS**

 DOI: 10.5281/zenodo.15264643

Érika Andressa Silva

*Doutora em Ciência do Solo, Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, e-mail:
erika.silva@ifc.edu.br*

Franciane Diniz Cogo

*Doutora em Ciência do Solo, Universidade do Estado de Minas Gerais – Campus
Passos, e-mail: franciane.diniz@uemg.br*

Maria José Reis

*Mestra em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Universidade do Estado de
Minas Gerais, Campus Passos, e-mail: mariajose.reis@uemg.br*

Evandro Freire Lemos

*Doutor em Ciência do Solo, Universidade do Estado de Minas Gerais – Campus
Passos, e-mail: evandro.lemos@uemg.br*

RESUMO

O Projeto de Extensão “Lives Temáticas em Ciências Agrárias” da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG/Campus Passos), realizado no final do semestre 2022/02, envolveu transmissões ao vivo, via Microsoft Teams, de palestras sobre temas relevantes para a formação em Agronomia. A organização dos eventos online foi conduzida por alunos de atividades curriculares de extensão (ACE), e as transmissões alcançaram mais de 2000 visualizações em redes sociais, atingindo diversos públicos de instituições como UNEMAT e UFLA. Durante as lives, houve interação em tempo real através do chat, envolvendo docentes, discentes e convidados. O projeto também proporcionou aos acadêmicos experiências práticas em produção de conteúdos audiovisuais e oratória, contribuindo para a construção do conhecimento e o compartilhamento de experiências em um ambiente colaborativo.

Palavras-chave: Redes sociais. Transmissões em tempo real. Ensino remoto. Agronomia.

ABSTRACT

The Extension Project “Thematic Lives in Agricultural Sciences” at the State University of Minas Gerais (UEMG/Passos Campus), conducted at the end of the 2022/02 semester, involved live broadcasts via Microsoft Teams of lectures on topics relevant to Agronomy training. The organization of the online events was managed by students enrolled in Extension Curricular Activities (ACE), and the broadcasts reached over 2000 views on social media, engaging various audiences from institutions such as UNEMAT and UFLA. During the live sessions, real-time interaction occurred through the chat, involving faculty, students, and guests. The project also provided students with practical experience in audiovisual content production and public speaking, contributing to knowledge construction and experience sharing in a collaborative environment.

Keywords: Social media. Real-time broadcasts. Remote teaching. Agronomy.

INTRODUÇÃO

Nos últimos 3 anos, vivenciando uma situação atípica em decorrência da pandemia de Covid-19, foram necessárias adaptações das Universidades não só com relação ao Ensino que passou a ser remoto, bem como foram necessárias mudanças para realização de atividades de extensão (NETO et al., 2020; NEVES et al., 2021).

Num contexto de isolamento social, novas propostas visando o fortalecimento da Educação em Ciências Agrárias surgiram, tais como ações remotas em redes sociais e lives transmitidas por plataformas de videoconferências. Portanto, a pandemia demonstrou que transmissões em tempo real, lives, podem ser utilizadas como instrumento de educação e extensão (LESSA; LEITÃO; SILVA, 2022). Ademais, as lives abrem oportunidades para que os eventos científicos alcancem grandes pesquisadores, muitas vezes residentes em locais distantes, e que teriam maiores limitações para dar suas contribuições em eventos presenciais.

Além disso, diversos trabalhos (SANTOS, ROCHA, PASSAGLIO; 2016; ORTIZ, MORGENTERN, SILVA; 2020; SARTI et al. 2020) tem apontado cenários favoráveis ao uso de tecnologias digitais para atender as metas de inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação (BRASIL, 2001), preconizada pelo Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) e Diretrizes Nacionais de Extensão Universitária (BRASIL, 2018). Nesta perspectiva, considerando a facilidade que os estudantes possuem com as tecnologias digitais, o uso destas ferramentas na formação acadêmica possibilita autonomia, criatividade, flexibilidade cognitiva, trabalho em equipe e aperfeiçoamento de habilidades.

Nesse sentido, visando proporcionar troca de experiências entre pesquisadores

e discentes de ciências agrárias de várias instituições do país, graduandos do 3o período de Engenharia Agrônômica da UEMG foram desafiados a elaborar e conduzir um evento online. Portanto, objetiva-se com esta proposta apresentar um relato de experiência sobre o Projeto de Extensão “Lives temáticas em Ciências Agrárias” desenvolvido por discentes matriculados em Atividades Curriculares de Extensão (ACE), em período de aulas remotas.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da atividade, os discentes do 3o período de Engenharia Agrônômica tiveram de: a) Selecionar temas de interesse para palestras; b) Contatar os palestrantes pertinentes aos temas selecionados; c) Verificar o público o alvo; d) Elaborar material de divulgação; e) Realizar a divulgação em redes sociais; f) Realizar a inscrição dos participantes; g) Coordenar a sessão no dia do evento considerando: 1) Necessidade de elaboração de texto para a apresentação de cada palestrante; 2- Necessidade de apresentação de regras para o público – tempo de palestra, tempo para perguntas, sequência das apresentações; h) Coordenar sessão de perguntas; i) Emitir os certificados aos participantes.

A divulgação se deu mediante o compartilhamento dos banners virtuais pelo aplicativo multiplataforma de mensagens WhatsApp e nas redes sociais virtuais, Instagram e Facebook, tendo sido respeitado um período mínimo de divulgação de 72 horas de antecedência ao horário marcado para início do evento (19 horas). Nos banners digitais confeccionados pelos discentes do curso de Agronomia já constavam QR Code para acesso direto ao link de transmissão das lives que foram realizadas via plataforma Microsoft TEAMS (Figura 1). E para produção desse material foi utilizado o Canva.

Figura 1 – Material para divulgação das palestras online elaborado por discentes de Agronomia.

Fonte: Autores (2024).

DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento, resultados e discussão

Houve a participação on-line, em tempo real, de aproximadamente 102 internautas e mais de 2000 visualizações das postagens de divulgação nos perfis das redes sociais dos próprios discentes promotores do evento. E o uso do formulário do Google viabilizou o controle de participação nas atividades e permitiu a coleta dos nomes completos para a emissão dos certificados de participação aos ouvintes. Foram identificados, por meio de formulários de inscrição, participantes da Universidade Federal de Lavras, Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT), Universidade do Estado de Minas Gerais – Campus Passos e Frutal, Instituto Tecnológico de Pernambuco, Faculdade Calafiori e Sesc/Serra Azul. A interação via e-mail e chat também foi muito utilizada para solucionar dúvidas e verificar a satisfação com as lives.

O evento permitiu não apenas confirmar o pressuposto de que ações extensionistas mediadas por lives, apresentações em tempo real colaboram para a disseminação de informações confiáveis e formação em ciências agrárias, mas também tornaram factível demonstrar que é possível articular diversos profissionais para atuarem coletivamente como protagonistas e aprendizes no fomento à educação em ciências agrárias. Como observado por Neves et al. (2021), entre os desafios, destacaram-se: a inexperiência de alguns profissionais com o manejo da ferramenta digital Microsoft Teams (Figura 2), o que foi contornado com o apoio dos discentes

organizadores que deram devidos suporte as dúvidas.

Figura 2 – Lives realizadas por discentes do curso Agronomia pela plataforma Microsoft Teams.

Fonte: Autores (2024).

Também foi levantada pelos próprios discentes responsáveis pelo evento, à questão de inacessibilidade às transmissões on-line pelas pessoas mais vulneráveis. Neves et al. (2021) em seu trabalho intitulado “UTILIZAÇÃO DE LIVES COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DURANTE A PANDEMIA PELA COVID-19” também relatou que em eventos online a inacessibilidade às Tecnologias de informação e/ou Internet podem gerar a exclusão de públicos prioritários.

Para Gomez, Neocatto e Dalla Corte (2022) não se pode encarar o uso das tecnologias digitais como uma substituição da totalidade das atividades presenciais extensionistas, mas, pode-se investir na modalidade híbrida, alternando atividades presenciais com outras mediadas por tecnologias, para que se possa dar oportunidade aos que não tem acesso a recursos tecnológicos, bem como motivar a formação de bons vínculos com a comunidade.

Por fim, conforme o Plano Nacional de Extensão Universitária (BRASIL, 2001), no processo de formação profissional é imprescindível que o aluno interaja com a sociedade antes de se graduar, para que possa construir a capacidade de se situar na história, de se identificar culturalmente e/ ou para referenciar sua formação técnica com os problemas que um dia terá de enfrentar.

Diante desta contextualização, diversos trabalhos (SANTOS, ROCHA, PASSAGLIO; 2016; ORTIZ, MORGENTERN, SILVA; 2020; SARTI et al. 2020) tem apontado cenários favoráveis ao uso de tecnologias digitais para atender as metas de inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação (Brasil, 2001), preconizada pelo Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) e Diretrizes Nacionais de Extensão Universitária (BRASIL, 2018).

Nesse sentido, Gomez, Neocatto e Dalla Corte (2022) reportam que há uma

tendência em as lives serem amplamente utilizadas para execução de eventos de extensão, visto sua potencialidade e abrangência, o que repercute, inclusive, nas possibilidades de “internacionalização da extensão”. Em particular, no contexto deste trabalho, o projeto “Lives temáticas em Ciências Agrárias” demonstrou que quando há distanciamento físico e social, tecnologias e internet podem ser utilizadas de forma consciente, para promover a troca de experiências e permitir maior visibilidade dos conteúdos de ensino, pesquisas e extensão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações deste projeto evidenciaram que, mesmo em um cenário de distanciamento físico, as tecnologias digitais podem servir como aliadas no avanço da educação em ciências agrárias e em outras áreas do conhecimento, promovendo um ambiente colaborativo e inovador para a construção e o compartilhamento de conhecimentos.

O uso do Google Forms para o controle de participação e a emissão de certificados mostrou-se eficiente, enquanto a interação em tempo real por meio de chats e e-mails promoveu um diálogo enriquecedor entre docentes, discentes e convidados. Apesar dos desafios, como a inexperiência com ferramentas digitais e questões de acessibilidade, o projeto confirmou que é possível utilizar tecnologias digitais para ampliar o alcance e a inclusão das atividades extensionistas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Plano Nacional de Extensão Universitária**. Brasília: Fórum de PróReitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e SESu/MEC, Edição Atualizada, 2000/2001. 7.

BRASIL. Resolução nº. 7, de 18 de dezembro de 2018. **Conselho Nacional de Educação**. Câmara de Educação Superior. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808 Acesso em 17 de Agosto de 2023.

BRASIL. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. **Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm Acesso em: 17 de Agosto de 2023.

GOMEZ, Simone da Rosa Messina; NEOCATTO, Alice Moro; DALLA CORTE, Marilene Gabriel. A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NOS CURRÍCULOS DA UFSM: TENDÊNCIAS E CENÁRIOS POSSÍVEIS A PARTIR DA PANDEMIA. **Revista**

Panorâmica online, v. 37, 2022.

LESSA, Bruna; LEITÃO, Débora; SILVA, Tamiris. Tecnologia digital e educação continuada: o projeto de extensão sala aberta em tempos pandêmicos. **ETD Educação Temática Digital**, v. 24, n. 1, p. 171-186, 2022.

NETO, Mercedes; SILVA, Vitória Axt Gomes da; SILVA, Rosana Azevedo Bastos da; FONSECA, Mary Hellem Silva; OLIVEIRA, Andreza Cristina Silva de; RAFAEL, Ricardo de Mattos Russo. Experiências da extensão universitária na pandemia de Covid-19 nas mídias sociais. **Interagir: pensando a extensão**, n. 30, p. 43-52, 2020.

NEVES, Vanusa Nascimento Sabino; MACHADO, Charliton José dos Santos; FIALHO, Lia Machado Fiuza; SABINO, Raquel do Nascimento. Utilização de lives como ferramenta de educação em saúde durante a pandemia pela Covid-

19. Educação & Sociedade, v. 42, 2021.

ORTIZ, Ail C. Meireles; MORGENTERN, Juliane Marschall; DA SILVA, Marcio Tascheto. Universidade & Territórios: traços identitários do processo de curricularização da extensão nas licenciaturas da UFN, Santa Maria, RS. **Disciplinarum Scientia Ciências Humanas**, v. 21, n. 2, p. 207-221, 2020.

SANTOS, João Henrique de Sousa; ROCHA, Bianca Ferreira; PASSAGLIO, Kátia Tomagnini. Extensão Universitária e formação no Ensino Superior. **Revista Brasileira de Extensão Universitária**, v.7, n.1, p. 23-28, 2016.

SARTI, R.; APARECIDA LEMOS DOS REIS, Y.; MENDES DE ARAÚJO, G.;

MIRANDA DE SOUZA, T. Conversas virtuais e outras possibilidades para a extensão universitária em tempos de isolamento social. **Revista Extensão**, v. 4, n. 2, p. 176-181, 2020.